

A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

THE MOST BENEFICIAL LAW APPLICATION IN ADMINISTRATIVE LAW SANCTIONER.

Samuel Fabiano da Silva. Gaudêncio¹
Holmes Cordeiro Neto²

Resumo: O trabalho em epígrafe busca trazer uma reflexão sobre um tema pouco debatido no ambiente acadêmico, a aplicação da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador (DAS), que tem sido objeto de acirradas discussões nos tribunais por todo o país e que só recentemente foi debatido no plenário do STF. O ordenamento jurídico, de forma excepcional, admite a retroatividade para beneficiar o réu, em obediência ao princípio do *favor libertatis*, destarte, partindo da similaridade do direito penal com o DAS pergunta-se: O direito administrativo sancionador adota a máxima axiomática da norma mais benéfica para fatos pretéritos? Ademais, o presente artigo tem por objetivo geral conhecer e compreender a cerca da aplicação da norma mais benéfica no processo administrativo disciplinar, por similaridade com o direito penal, para tal foi necessário estabelecer os objetivos específicos, realizar uma revisão bibliográfica sobre a adoção das normas mais benéficas em matéria de direito administrativo disciplinar, seguido de uma pesquisa na jurisprudência dos tribunais, e ao final dissertar sobre os achados da pesquisa. Outrossim, a guisa de um corte metodológico foi definida a pesquisa como sendo de natureza qualitativa, e bibliográfica. O trabalho final está dividido em 5 seções, uma contextualização geral, seguido de uma breve conceituação do Direito Administrativo Sancionador. Na terceira seção abordou-se as fontes do direito administrativo sancionador no ordenamento jurídico nacional. Na quarta a (ir)retroatividade da lei mais benéfica na lei de improbidade, e por último os achado da pesquisa e as considerações finais.

Palavras-chave: Direito administrativo sancionador, lei de improbidade administrativa, aplicabilidade da lei mais benéfica.

Abstract: The aforementioned work seeks to reflect on a topic little debated in the academic environment, the application of the most beneficial law in sanctioning administrative law (DAS), which has been the subject of fierce discussions in courts across the country and which only recently was debated in the STF plenary. The legal system, exceptionally, allows retroactivity for the beneficiary or the defendant, in accordance with the principle of *favor libertatis*, therefore, based on the similarity of criminal law with the DAS, the question arises: Does sanctioning administrative law adopt the axiomatic maxim of the most beneficial for past facts? Furthermore, the general objective of this article is to know and understand the application of the most beneficial standard in the disciplinary administrative process, due to its similarity with criminal law, so that it is necessary to establish the specific objectives by carrying out a bibliographical review on the adoption of the most beneficial standards in disciplinary administrative law material, followed by a research into the jurisdiction of the courts, and at the end a lecture on the results of the research. Furthermore, as a methodological cut, the research was defined as being qualitative and bibliographic in nature. The final work is divided into 5 labels, a general contextualization, followed by a brief conceptualization of Sanctioning Administrative Law. The third section addressed the sources of sanctioning administrative law in the national legal system. Fourth, the (ir)retroactivity of the most beneficial law in the law of misconduct, and finally the research findings and final considerations.

Keywords: Sanctioning administrative law, administrative improbity law, applicability of the most beneficial law.

1

Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: samuelgaudencio@gmail.com

2

Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Uma das mais instigantes temáticas envolvendo o Direito Administrativo na modernidade é a Lei de Improbidade Administrativa, especialmente a partir da Lei nº 14.430/2021, que estatui a modalidade dolosa, a taxatividade do tipo como necessária, o aumento do prazo prescricional e das sanções aplicáveis às condutas de enriquecimento ilícito e de danos ao erário.

Destarte, a presente pesquisa parte do questionamento sobre a efetiva aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, aos moldes do direito penal, como fonte do direito administrativo sancionador, isto é, partindo da similaridade do direito penal com o direito administrativo sancionador pergunta-se: O direito administrativo sancionador disciplinar adota a máxima axiomática da norma mais benéfica para fatos pretéritos?

Partindo-se da recente decisão do STF no ARE 843989, a pesquisa objetiva conhecer e compreender o instituto da norma mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador Disciplinar.

Para tanto, houve a necessidade de estabelecer objetivos específicos para a pesquisa: Fazer uma revisão bibliográfica, jurisprudencial e doutrinária sobre os casos que foram decididos pelos tribunais superiores e ao final, discutir os achados da pesquisa.

Ademais, o presente artigo tem por objetivo geral conhecer e compreender a cerca da aplicação da norma mais benéfica no processo administrativo disciplinar, por similaridade com o direito penal, para tal foi necessário estabelecer os objetivos específicos realizar uma revisão bibliográfica sobre a adoção das normas mais benéficas em material de direito administrativo disciplinar, seguido de uma pesquisa na jurisprudência dos tribunais, e ao final dissertar sobre os achados da pesquisa. Outrossim, a guisa de um corte metodológico foi definida a pesquisa como sendo de natureza qualitativa, e bibliográfica.

O trabalho final está dividido em 5 seções, uma contextualização geral, seguido de uma breve conceituação do Direito Administrativo Sancionador. Na terceira seção abordou-se as fontes do direito administrativo sancionador no ordenamento jurídico nacional. Na quarta a (ir)retroatividade da lei mais benéfica na lei de improbidade, e por último os achados da pesquisa e as considerações finais.

2 CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

No Brasil, os primeiros estudos sobre o DAS vieram da lavra de Fábio Medina Osório (2022), ainda no ano de 2000, sua obra, fundamentada no direito espanhol, tem por objeto a criação de uma Teoria Geral do direito administrativo sancionador brasileiro. Não obstante à extensa discursão sobre a importância da delimitação do tema, o autor evita exarar uma definição específica que separe o DAS do Direito Administrativo *lato sensu*.

De outro lado, extirpando o DAS do Direito Penal, o trabalho do então Ministro do STJ, Benedito Gonçalves, se aproxima dos objetivos da presente pesquisa objetivo, na busca de parâmetros que possam dar forma a esse ramo do direito, que possui características marcantes, que, se por um lado o distingue do Direito Administrativo *latu sensu*, por outro não o iguala ao Direito Penal.

O DAS ao contrário do que se pode extrair em uma primeira leitura, permeia todos os campos do direito em que a Administração expressa sua prerrogativa punitiva. (...) portanto, o direito administrativo sancionador é a expressão do efetivo poder de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado, efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado. (GONÇALVES, p. 468).

Vale ressaltar que apesar da similaridade do Direito Administrativo Sancionador com Direito Penal, seu objetivo não é ampliar o poder punitivo do Estado, mas sim diminuí-lo, por meio de garantias aplicadas Direito Penal, que não se aplicam ao Direito Administrativo *lato sensu*.

2.1. Hassemer e o conceito de direito de intervenção

Por oportuno cabe trazer a discursão o conceito de Direito de Intervenção, criado pelo alemão Hassemer (MASSON, 2020, p. 88). Para ele esse direito estaria situado entre o Direito Penal e o Administrativo, com regras e garantias processuais mais flexíveis, “buscando assim (...) mais eficiência e economia processual, desde que, (...) deixe de prever penas restritivas de liberdade, equilibrando garantias e consequências penais,” (HASSEMER, 2003, p. 146).

Nessa esteira, conforme (MASSON, 2020, p. 88) seriam mantidos no âmbito do direito penal apenas as condutas lesivas aos bens jurídicos individuais e aquelas que causadoras de perigo concreto. “As demais, de índole difusa ou coletiva, (...) seriam reguladas por um sistema jurídico diverso, com garantias materiais e processuais mais flexíveis, (...)”. Vale

observar que para essa doutrina as sanções do DAS não poderiam ser aplicadas pelo poder judiciário.

2.2. Abrangência do direito administrativo sancionador

Nesse sentido, o Direito de Intervenção se afasta da Teoria Geral do DAS, proposta por Osório (2022), uma vez que “As sanções da Lei de Ação Popular, da Lei de Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa não têm caráter penal, mas formam o arcabouço do direito administrativo sancionador, de cunho eminentemente punitivo”, sendo processadas e julgadas perante o poder judiciário (STJ no REsp. Nº. 765212/AC).

Neste diapasão, seguindo as diretrizes do sistema do DAS brasileiro, (OLIVEIRA, 2020, p. 97) argumenta que o Direito Administrativo Sancionador “não se esgota no campo da atividade jurídico-administrativa da Administração Pública (...) vinculada ao Poder Executivo (...) É fundamental perceber que há atividade sancionadora regida pelo DAS no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário”.

Observa-se ainda que as sanções oriundas do Direito Administrativo Sancionador, aplicadas no âmbito da LIA, têm natureza de sentença condenatória, atingindo terceiros, alheios ao quadro de servidores. Oliveira (2020, p. 98), seguindo a mesma metodologia proposta por Osório (2022), buscar delimitar o campo de atuação do DAS com base nas infrações e sanções administrativas, reconhecendo, no entanto, que esse método já não recobre todas as variáveis estruturantes do escopo atual desse ramo do direito.

2.3. O *jus puniendi* em antinomia com o *jus libertatis*.

Para a realização dos objetivos da pesquisa, buscou-se uma definição forense que consiga delimitar o campo de atuação e diferencie o Direito Administrativo Sancionador, tanto do Direito Penal quanto do Direito Administrativo *lato sensu*, com base no que já foi exposto, buscar a fronteira delimitadora do DAS de forma mais rebuscada, saindo da superfície visível em que navegam Direito Penal e Administrativo e mergulhando até a zona abissal das disciplinas jurídicas, procurando essa linha divisória na Teoria Geral do Estado e na Filosofia Direito.

2.3.1. Direito público e direito privado.

Vamos iniciar pela primeira divisão do Direito, feita ainda pelos romanos, que dividiam o Direito em Público e Privado (SINDOU, 2015, p 48). Tanto o Direito Público quanto o privado são alicerçados em dois princípios básicos. Enquanto o Privado se fundamenta na

Igualdade e Liberdade, o Público tem a Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público com diretrizes.

Aqui fica fácil destacar o Direito Administrativo Sancionador com ramo do Direito Público, uma vez que indiscutivelmente o Estado participa da relação e o interesse público se sobrepõe ao interesse individual. No entanto, insta destacar que as garantias individuais devem ser observadas.

2.3.2. O contrato social e o direito de punir.

Ao tratar sobre a Origem da Sociedade (DALLARI, 2013, p. 21) destaca que “pode-se afirmar que predomina, atualmente, a aceitação de que a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da consciência e da vontade humanas”. Busca assim enfatizar a influência do Contratualismo de Rousseau, para o qual “a ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os demais, (...) encontrando seu fundamento em convenções” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023).

Para Thomas Hobbes, o homem vive em “guerra de todos contra todos” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023). Montesquieu por outro lado entende que o homem sentiria antes de tudo sua fraqueza e estaria constantemente atemorizado (CRETELLA, JÚNIOR, 2023). Cabe trazer à baila a crítica de Nietzsche, para o qual “os fortes buscam necessariamente dissociarse, tanto quanto os fracos buscam associar-se; quando os primeiros se unem, isto acontece apenas com vista a uma agressão coletiva (...) os fracos, ao contrário, se agrupam, tendo prazer nesse agrupamento” (NIETZSCHE, 1999, p.125).

Para (DALLARI, 2013, p. 28) “na impossibilidade de ser aumentada a força de cada indivíduo, o homem, consciente que a liberdade e força constituem os instrumentos fundamentais de sua conservação, pensa num modo de combiná-los”. O Contrato Social objetiva essa combinação por meio da alienação total dos direitos de cada indivíduo, em favor da comunidade, isto é, o contrato produz um corpo moral, que é o Estado, mero executor de decisões, sendo soberano quando exercita um poder de decisão, o soberano, portanto, continua a ser o conjunto das pessoas associadas.

Assim, os indivíduos renunciam reciprocamente à parcela de sua liberdade, em uma “mútua transferência de direitos” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023). “É certo, então, que cada indivíduo disporia ao depósito público a mínima porção possível de sua liberdade, suficiente apenas para induzir outros a defendê-lo” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023).

Esse grande e robusto homem artificial, construído pelo homem natural para sua

proteção e defesa é o Estado, ou Leviatã, a ele é confiado o poder-dever sancionatório, *jus puniendi*, para manter a coerência social, a ele também é creditado a defesa do *jus libertatis* de cada indivíduo, na visão de Hobbes o poder do governo não pode sofrer limitações, pois, uma vez que essas existam, aquele que as impõe é que se torna o verdadeiro governante. Nesse sentido, Rousseau destacou que o detentor da soberania é o povo a quem o Estado deve obediência (CRETELLA, JÚNIOR, 2023).

Para a linha de raciocínio é satisfatório trazer o entendimento Cessare Beccaria, ainda no ano 1764, antes mesmo da Revolução Francesa.

Consultemos o coração humano e nele encontraremos os princípios fundamentais do verdadeiro direito do soberano de punir os delitos. (...) o FIM DAS PENAS não é atormentar e afligir um ser sensível, nem desfazer o delito já cometido. (...) O fim da pena, pois, é apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e demover os outros de agir desse modo. É, pois, necessário selecionar quais penas e quais os modos de aplicá-las, de tal modo que, conservadas as proporções, causem impressão mais eficaz e mais duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no corpo do réu." (CRETELLA, JÚNIOR, 2023) (Grifo nosso).

Assim, vê-se nessa seção como um conceito básico de Direito Administrativo Sancionador o ramo do Direito Público voltado para a regulamentação do direito de punir do Estado, seja pelo poder executivo, legislativo ou judiciário, com vistas a garantir os direitos fundamentais do indivíduo.

3 FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Os princípios do devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, como metaprincípios constitucionais, possibilitam a construção hermenêutica do arcabouço normativo que deve ser observado na da aplicação de sanções estatais, é por obvio que os referidos princípios formam o alicerce do DAS. Isto posto, nos ateremos neste capítulo a uma análise dos princípios constitucionais que devem ser aplicados ao Direito Administrativo Sancionador.

3.1. Fontes do direito administrativo sancionador

Considerando a metodologia clássica, podemos sistematizar as fontes do DAS, conforme a tabela a seguir:

Fontes do Direito Administrativo Sancionador	
Fontes Material	Fatos histórico: (e.g. combate à improbidade administrativa).

Fonte Formal	Direta	(<i>e.g.</i> LIA, LACP, LAP, CF, CPC, Súmulas Vinculantes).
	Indireta	Doutrina e Jurisprudência
	Integrativa	Analogia, Costume e Princípios Gerais de Direito.

Tabela 1: Fontes do Direito Administrativo Sancionador.

Osório Medina esclarece que “nem sempre o mesmo princípio possuirá idêntico alcance” (2022, *online*) podendo sofrer grandes mudanças decorrentes da própria natureza do processo administrativo ou judicial e da perspectiva do discurso dos operadores jurídicos que aplicam fórmulas abstratas aos casos concretos, promovendo incessantes adaptações das normas gerais.

(...) nem sempre um mesmo princípio possuirá idêntico alcance. Não basta invocar, genericamente, a ideia de “sanção administrativa” para justificar uma aplicação automática e uniforme de um dado princípio do Direito Administrativo Sancionador, *v.g.*, (...) apesar de possuírem um referencial mínimo, (...) podem sofrer importantes mudanças conforme se trate de uma ou outra categoria de atos sancionados ou de relações subordinadas ao império da lei. (OSÓRIO, 2022, *online*).

Diante de todo o exposto, observa-se que não há um rol taxativo de princípios constitucionais aplicados ao DAS, devendo-se analisar a aplicação de cada princípio de acordo com o caso concreto.

3.2. Princípio da (ir)retroatividade da lei mais benéfica aplicado direito administrativo sancionador.

Havia o consenso da maioria da doutrina quanto a aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei para beneficiar ao réu, em consonância com o disposto na Carta Maior que dispõe em art. 5º, XL, bem como preceitua o Código Tributário Nacional – CTN, art. 106, II, c, transcritos a seguir:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XL - A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. (BRASIL, 1988, *online*)

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; **II** - Tratando-se de ato não definitivamente julgado: **a)** quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (BRASIL, 1966, *online*, grifamos)

Osório (2022) entendia não haver dúvidas quanto a aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei mais benéfica para beneficiar o réu, em respeito ao princípio da isonomia.

Não há dúvidas de que, na órbita penal, vige, em sua plenitude, o princípio da retroatividade da norma benéfica ou descriminalizante, em homenagem a garantias constitucionais expressas e a uma razoável e racional política jurídica de proteger valores socialmente relevantes, como a estabilidade institucional e a segurança jurídica das relações punitivas. Se esta é a política do Direito Penal, não haverá de ser outra a orientação do Direito Punitivo em geral, notadamente do Direito Administrativo Sancionador, dentro do devido processo legal." (...) "**Se há uma mudança nos padrões valorativos da sociedade, nada mais razoável do que estender essa mudança ao passado, reconhecendo uma evolução do padrão axiológico**, preservando-se, assim, o princípio constitucional da igualdade e os valores relacionados à justiça e à atualização das normas jurídicas que resguardam direitos fundamentais. **O engessamento das normas defasadas e injustas não traria nenhuma vantagem social**. A retroatividade decorre de um imperativo ético de atualização do Direito Punitivo, **em face dos efeitos da isonomia**." (OSÓRIO, 2022, *online*).

No mesmo sentido vinha sendo a jurisprudência, destaco o precedente do STJ que entendeu pela aplicabilidade dos princípios penais ao direito administrativo sancionador quanto a retroatividade da norma mais benéfica:

"Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, (...) **o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica**, (...), **alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador**. (...) cumpre à Administração Pública (...) rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido". (BRASIL, 2018, *online*), (grifo nosso).

No entanto, com a reformulação da Lei de Improbidade Administrativa em 2021, que garantiu a aplicabilidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionar ao sistema de improbidade, as demandas judiciais que objetivavam a revisão de decisões, mesmo após o trânsito em julgado cresceram exponencialmente, e devido a especificidade de cada caso, surgiram decisões que se mostraram conflitantes a prima facie.

4 A (IR)RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NA LEI DE IMPROBIDADE.

O STF no julgamento do ARE 843989, em repercussão geral, delimitou novos parâmetros que devem ser observados, quanto à retroatividade para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento, conforme se segue:

TEMA 1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do **elemento subjetivo – dolo** – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos **prazos de prescrição** geral e intercorrente.

TESE:

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é **IRRETROATIVA**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência **em relação** à eficácia da **coisa julgada**; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 **aplica-se** aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém **sem condenação transitada em julgado**, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo **regime prescricional** previsto na Lei 14.230/2021 é **IRRETROATIVO**, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Destaque-se ainda os votos divergentes: O Ministro Lewandowski considerou que as normas no campo do direito administrativo sancionador são equiparadas às normas penais, portanto, a lei mais benéfica deveria retroagir para alcançar atos ocorridos antes de sua vigência, mesmo quando houvesse trânsito em julgado;

O Ministro Gilmar Mendes entendeu pela semelhança entre os sistemas de persecução de ilícitos administrativos e criminais, o que permite a retroatividade da lei, sendo a retroação da lei mais benéfica um direito do réu, não podendo ser interpretada restritivamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise sistemática da pesquisa, conclui-se que não ocorreu, de fato, uma ruptura quanto ao entendimento da aplicabilidade do princípio da retroatividade, mas sim um esclarecimento da penumbra que ainda envolve o DAS e o Direito Penal, justifica-se esse entendimento com as considerações que se seguem:

Fundamenta-se a IRRETROATIVIDADE da norma mais benéfica para revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, com base no art. 5º, XXXVI, da CF.

Nosso ordenamento, em nome da segurança jurídica, tem como regra a irretroatividade da lei, ou seja, aplica-se o princípio do *tempus regit actum*.

De forma excepcional, admite-se a retroatividade para beneficiar o réu, em obediência ao princípio do *favor libertatis*. Ocorre que esse princípio, especificamente, tem por objetivo garantir o *jus libertatis* contra o poder arbitrário do Estado quando da aplicação do *jus puniendi*, ou seja, não havendo risco de cerceamento de liberdade deve ser privilegiada a regras da irretroatividade da lei, salvo disposição expressa, aos moldes do CTN.

A irretroatividade do regime prescricional confirma esse entendimento. Observe

que a prescrição da pretensão punitiva passou de 5 para 8 anos, tratando de forma mais gravosa a conduta, por tanto, a retroatividade da lei nova para alcançar os fatos pretéritos, prejudicaria o direito do acusado.

O desenvolvimento do presente trabalho adveio da novidade trazida pela lei 14.230/2021, que alterou a lei de improbidade administrativa, colocando holofotes sobre o tema do direito administrativo sancionador. Apesar do protagonismo que esse ramo do direito vem ganhando, no Brasil, existe uma escassez de trabalhos acadêmicos sobre o tema e a doutrina ainda é esparsa, a situação é agravada pela lacuna de legislação especial, o que tem obrigado o poder judiciário colmatar o vácuo legislativo.

Diante disso, a pesquisa teve por objetivo geral delimitar a separação axiológica entre direito penal e direito administrativo sancionador. Sendo constatado que até a doutrina mais robusta sobre o tema ainda não obteve êxito em eliminar a penumbra que entrelaça os dois ramos sancionatórios do Estado.

Como objetivo específico foi proposto analisar o tema sob a ótica do *jus puniendi* a luz da antinomia com o *jus libertatis*, buscando a delimitação dos dois ramos sancionatórios na Teoria Geral do Estado e na Filosofia do Direito. Essa meta foi atingida com a elaboração de um conceito técnico, que, embora não aborde todos os primas possíveis do direito administrativo sancionador, possibilita a compreensão de sua essência.

Com base no conceito proposto, lançamos a hipótese de que os princípios constitucionais que devem nortear o Direito Administrativo Sancionador - DAS estão intrinsecamente relacionados aos mecanismos de proteção dos direitos fundamentais do cidadão frente às possíveis arbitrariedades quando da aplicação do *jus puniendi*, haja vista que, apesar de não admitir penas restritivas de liberdade, o regime sancionatório do DAS em muito se assemelha ao direito penal.

Para testar a hipótese, nosso segundo objetivo específico foi analisar a aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da lei de improbidade administrativa. Partimos da premissa de que se a regra é a irretroatividade da lei, a exceção deve ser balizada pelo sopesamento de princípios constitucionais que visem garantir os direitos fundamentais e a estabilidade das instituições, assim, como a retroatividade da lei mais benéfica tem por objeto garantir o direito de liberdade do indivíduo e o DAS não admite o encarceramento, logo não haveria a necessidade de aplicar a exceção.

A hipótese foi confirmada pela análise dos dados, ficando compreendido da

jurisprudência, *in casu*, que a lei de improbidade administrativa é irretroativa em virtude do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sendo seus efeitos aplicados a partir da publicação da lei, em obediência ao princípio do *tempus regit actum*.

Saliente-se, no entanto, que a validação da hipótese nessa pesquisa não traz uma resposta definitiva, já que o teste foi realizado levando-se em consideração apenas a jurisprudência relativa à lei de improbidade, sendo essa, apenas uma das espécies a qual se aplica o sistema de garantias do direito administrativo sancionador, que de igual modo, deve ser aplicado a outras legislações específicas voltadas para a defesa dos direitos difusos a exemplo da lei da ação civil pública. Mesmo possuindo repercussão geral, a decisão analisa um caso concreto, e ações futuras podem orientar a jurisprudências em direção diversa, ou mesmo a alteração da lei poderá garantir o direito a retroatividade da lei mais benéfica, como ocorreu no Código Tributário Nacional.

Utilizamos a metodologia indutiva, partindo do direito posto, caminhando pela doutrina e se firmando na jurisprudência da lei de improbidade administrativa, que, ao longo de 31 anos tem servido como sistema modelo, de caráter não penal.

Como limitação, citamos a especificidade da análise, que foi necessária por se tratar de um trabalho de conclusão de curso, demandando um ritmo acelerado das pesquisas, o que impossibilitou um maior aprofundamento em outros tópicos, a análise de outros princípios e de outras leis submetidas ao regime de garantias fundamentais contra o arbítrio do Estado.

Assim recomenda-se, para futuros trabalhos sobre o tema, a análise de outros tópicos como o da teoria geral da sanção, de outros princípios penais como o do *in dubio pro reo* e de outras leis como a lei da ação civil pública, buscando-se dessa forma reduzir a penumbra que ainda existe entre o DAS e o direito penal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **LEI nº 8.429, de 2 de junho de 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. [S. l.], 2 jun. 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18429.htm. Acesso em: 21 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021**. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. [S. l.], 25 out. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114230.htm. Acesso em: 17 out. 2023.

BRASIL. **ARE nº 843989, de 24 de fevereiro de 2022**. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. Relator: Ministro. Alexandre de Moraes. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4652910&numeroProcesso=843989&classeProcesso=ARE&numeroTema=1199>. Acesso em: 17 out. 2023.

OSÓRIO, Fábio. **Direito Administrativo Sancionador**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-administrativosancionador/1540352828>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

GONÇALVES, Benedito; GRILO, Renato César Guedes. **Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no regime democrático da constituição de 1988**. Revista Estudos Institucionais, v. 7, nº 2, mai./ago. 2021, p. 468. Disponível em: <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/636>, acessado no dia 22 de maio de 2023.

MASSON, Cleber. **Direito Penal: Parte Geral**, v.1, 14ª Edição – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

HASSEMER, Winfried. **Características e crises do moderno direito penal**. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, ano III, nº 18, fev-mar/2003, p 146.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº. 765212 / AC**, de 02 de março de 2010. Relator Ministro Herman Benjamin. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, 23 mar. 2010.

OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. **Hassemer e o direito penal brasileiro: direito de intervenção, sanção penal e administrativa**. São Paulo: IBCCRIM, 2013;

SINDOU, Ari Othon. **Elementos de Direito Romano: prolegômena**. 2. ed. Fortaleza/CE: [s. n.], 2015. 232 p. ISBN 978-85-420-0396-3.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de Teoria Geral do Estado**. [S. l.: s. n.], 2013. ISBN 978-85-02-18885-3.

JÚNIOR, José; CRETILLA, Agnes. **Clássicos Jurídicos: A Luta Pelo Direito, o Contrato Social, o Príncipe, dos Delitos e das Penas**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/classicos-juridicos-a-luta-pelo-direito-o-contrato-social-o-principe-dos-delitos-e-das-penas/1197096920>. Acesso em: 23 de maio de 2023.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. **Genealogia da Moral** (tradução de Paulo César de Souza). São Paulo: Companhia das Letras, 1999

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**. [S. l.: s. n.], 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional. [S. l.], 25 out. 1966. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 19 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribuna de Justiça nº 37.031, de 8 de fevereiro de 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. [S. l.], 8 fev. 2018. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200167415&dt_publicacao=20/02/2018. Acesso em: 18 out. 2023